

Entente d'équipe

Titre du projet :

Date :

Lieu :

Membres de l'équipe et coordonnées			
Prénom	Nom	Téléphone ou autre	Courriel USherbrooke

Déterminer l'objectif principal du projet que vous aurez à réaliser en équipe. Formulez votre objectif avec un verbe d'action et personnalisez-le à votre projet.

Répartir les rôles et responsabilités de chacun des membres de l'équipe de manière équitable et en cohérence avec votre connaissance actuelle des préférences, compétences et intérêts de chacun. Les rôles et les responsabilités que vous vous donnerez sont en lien avec la tenue de vos rencontres de coordination de même que de la gestion du projet. Présentez-vous à vos coéquipiers et discutez **de vos préférences et intérêts respectifs**. Faites un choix éclairé des rôles et des responsabilités en fonction de l'expérience et des personnalités de chacun.

Coéquipier	Rôle	Responsabilités (Tâches)	Liens avec vos compétences, préférences, intérêts, etc.

Établir les règles de fonctionnement. Identifier clairement et définir avec précision les règles de fonctionnement pour chacun des éléments ci-dessous. Lorsque applicable, préciser les processus qui seront mis en place et les outils qui seront utilisés pour l'application de ces règles.

Gestion des communications	Entre les membres de l'équipe (activités formelles et informelles) :
	Avec votre personne enseignante :

Signature de la personne enseignante :

Date :

